

Sudyalarni moddiy ta'minlashning amaldagi tizimi va ularni takomillashtirish masalalari

Xaitova Shaxnoza Xasanovna

Sudyalar oliy maktabi tinglovchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada sudyalarni moddiy ta'minlashning amaldagi tizimi qonun hujjatlari asosida tahlil qilinib, sudyalarning ish haqi, sudyalarga mehnatga haq to'lashning belgilangan fondi doirasida to'lanadigan mukofotlar va moddiy yordam, sudyalarga beriladigan haq to'lanadigan mehnat ta'tillari, sudyalarni uy-joy bilan ta'minlash, sudya unga doimiy yashash uchun belgilangan tartibda turar joy berilgunga qadar turar joy arendasi, ijarasi (ikkilamchi ijarasi) bilan bog'liq xarajatlari kompensatsiya qilinishi doirasida tadqiq qilindi hamda ularni takomillashtirish bo'yicha takliflar berildi.

Kalit so'zlar. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi, Oliy sud, Sudyalar oliy Kengashi, sud departamenti, sudya, ish haqi, mehnatga haq to'lash razryadlari, moddiy ta'minot, mukofotlar, malaka darajasi, mehnat ta'tili, sudyani uy-joy bilan ta'minlash,

Sudyalarning moddiy ta'minlashning amaldagi tizimi O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 28-iyuldagi "Sudlar to'g'risida"gi Qonuni 81, 82, 83-moddalarida belgilab qo'yilgan. Ushbu maqolada ularni biz alohida-alohida tahlil qilib, o'rganib chiqish hamda o'ziga xos xususiyatlarini yoritishga harakat qilamiz.

Birinchidan, sudyaning ish haqi. O'zbekiston Respublikasining "Sudlar to'g'risida"gi Qonuni 81-moddasi 1-xatboshisiga binoan, sudyaning ish haqi

qonunchilikda belgilangan miqdorlarda va respublika budjeti mablag‘lari hisobidan to‘lanadigan oylik lavozim maoshidan, malaka darajasi, ko‘p yillik xizmati, faxriy unvoni uchun har oylik ustama haqlardan iborat bo‘ladi. Bizning fikrimizcha, milliy qonunchiligimizda sudya ish haqining quyidagi xususiyatlari mavjud:

- **2021-yilgacha sudyalar mehnatiga haq to‘lashning 70 foizidan ko‘prog‘i davlat budjetidan emas, balki Sud hokimiyati organlarini rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan to‘lab kelinganligi.** Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-yanvardagi “Sud organlari faoliyatini moliyalashtirish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 6134-son Farmoni 1-bandiga ko‘ra, 2021-yildan boshlab O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi, Sudyalar oliy kengashi, Oliy sudi, quyi sudlar sudyalari, ish haqlari va qo‘shimcha to‘lovlari to‘liqligicha, 2021-yil 1-oktabrdan boshlab sudlar, Sudyalar oliy kengashi sudyalari ko‘p yillik xizmatlari uchun ustamalar, Oliy sud, Sudyalar oliy kengashi sudyalari malaka darajasi va mansab darajasi uchun qo‘shimcha haqlar O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti mablag‘lari hisobidan moliyalashtirilishi belgilangan;

- **sudyalar uchun tarif setkasi bo‘yicha mehnatga haq to‘lashning turli xil razryadlari belgilanganligi, lekin sudyalik maqomiga muvofiq bo‘lmagan holatlarning mavjudligi.** O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-yanvardagi “Sud organlari faoliyatini moliyalashtirish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 6134-son Farmonida sudyalarga quyidagi tarzda tarif setkasi bo‘yicha mehnatga haq to‘lashning razryadlari qo‘llanilishi ko‘rsatilgan. **Ya’ni, sudyalar uchun mehnatga haq to‘lash razryadining maksimal miqdori – 21, minimal miqdori esa 15 hisoblanadi.** Ma’lumot o‘rnida shuni ta’kidlash lozimki, O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi 243-moddasiga binoan, normal ish sharoitlarida oddiy ishlarni bajarish

chog'ida ish vaqtining normasini to'liq ishlab bergan xodimning malaka talab etmaydigan mehnati uchun qonunchilikda kafolatlangan, Yagona tarif setkasining birinchi razryadiga muvofiq bo'lgan oylik ish haqi miqdori mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori hisoblanadi. Lekin yuqoridagi normativ-huquqiy hujjatda bir holat e'tiborni o'ziga tortadi. Ya'ni, **1) O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi kotibi, shu'ba (inspeksiya) rahbarining mehnatga haq to'lash razryadi – 18+3%** bo'lib, Sudyalar oliy kengashi sudyasidan yuqori; **2) O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi matbuot xizmati rahbarining mehnatga haq to'lash razryadi – 19%** bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi sudyasidan yuqori hamda rais o'rinbosariga teng; **3) O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi kotibiyat mudiri mehnatga haq to'lash razryadi – 16%** bo'lib, tumanlararo, tuman, shahar sudlari raisi o'rinbosari bilan teng, sudyalaridan yuqori hamda rais yordamchisi, bosh buxgalter mehnatga haq to'lash razryadi – tumanlararo, tuman, shahar sudlari sudyalari bilan teng; **4) O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi kotibi, shu'ba (inspeksiya) rahbari mehnatga haq to'lash razryadi – 18+3%** bo'lib, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar sudlari rais o'rinbosari hamda sudyalaridan yuqori, **bosh hisobchi, matbuot kotibi mehnatga haq to'lash razryadi – 16%** bo'lib, tumanlararo, tuman, shahar sudlari raisi o'rinbosari bilan teng, sudyalaridan yuqori; **yetakchi inspektor, birinchi bo'lim mudiri – 15%** bo'lib, tumanlararo, tuman, shahar sudlari sudyalari bilan teng; **5) O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi sud apparati rahbari, Departament direktori mehnatga haq to'lash razryadi – 18-3%** bo'lib, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar sudlari sudyalaridan yuqori; **boshqarma boshlig'i, Departament direktorining o'rinbosari, bosh buxgalter mehnatga haq to'lash razryadi – 17%** bo'lib, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent

shahar sudlari sudyalari bilan teng, tumanlararo, tuman, shahar sudlari rais o‘rinbosari hamda sudyalardan yuqori; **boshqarma boshlig‘ining o‘rinbosari mehnatga haq to‘lash razryadi – 17-3%** bo‘lib, tumanlararo, tuman, shahar sudlari rais o‘rinbosari, sudyalardan yuqori; **rais maslahatchisi, bo‘lim boshlig‘i, Oliy sud Plenumi va Rayosati kotibiyati boshlig‘i, malaka hay‘ati kotibiyati boshlig‘i mehnatga haq to‘lash razryadi – 16 %** bo‘lib, tuman, shahar sudlari rais o‘rinbosari bilan teng, sudyalardan yuqori; **bo‘lim boshlig‘ining o‘rinbosari mehnatga haq to‘lash razryadi – 16-3%** bo‘lib, tumanlararo, tuman, shahar sudlari sudyalardan yuqori; **6) O‘zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi huzuridagi Sudyalar oliy maktabi direktorining mehnatga haq to‘lash razryadi – 20%** bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi rais o‘rinbosari, sudyadan; O‘zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi rais o‘rinbosari, sudyadan; O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi o‘rinbosari, sudyadan; Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar sudlari va ularga tenglashtirilgan sudlar raisi o‘rinbosari, sudyadan; tumanlararo, tuman, shahar sudlari rais, rais o‘rinbosari, sudyadan yuqori, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisining birinchi o‘rinbosari bilan teng; **7) O‘zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi huzuridagi Sudyalar oliy maktabi direktori o‘rinbosarining, O‘zbekiston Respublikasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi huzuridagi Sudlar faoliyatini ta‘minlash departamenti markaziy apparati direktorining mehnatga haq to‘lash razryadi – 19%** bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi raisi o‘rinbosari, O‘zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi raisi o‘rinbosari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi o‘rinbosari bilan teng, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi, O‘zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi sudyasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar sudlari va

ularga tenglashtirilgan sudlar rais o‘rinbosari, sudyasi, tumanlararo, tuman, shahar sudlari rais, rais o‘rinbosari hamda sudyasidan yuqori, O‘zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi rais o‘rinbosari bilan teng; **8) O‘zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi kafedra mudirining, O‘zbekiston Respublikasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi huzuridagi Sudlar faoliyatini ta‘minlash departamenti markaziy apparati direktori o‘rinbosarining mehnatga haq to‘lash razryadi – 18%** bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi sudyasi, O‘zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi sudyasi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi sudyasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar sudlari va ularga tenglashtirilgan sudlari rais o‘rinbosarlari bilan teng, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar sudlari va ularga tenglashtirilgan sudlari sudyalari, tumanlararo, tuman, shahar sudlari rais, rais o‘rinbosari hamda sudylaridan yuqori; **9) O‘zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi huzuridagi Sudyalar oliy maktabi kafedra dotsentining mehnatiga haq to‘lash razryadi – 18-5%** bo‘lib, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar sudlari va ularga tenglashtirilgan sudlari sudyalari, tumanlararo, tuman, shahar sudlari rais, rais o‘rinbosari hamda sudylaridan yuqori; **10) O‘zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi huzuridagi Sudyalar oliy maktabi kafedra o‘qituvchisining mehnatiga haq to‘lash razryadi – 17%** bo‘lib, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar sudlari va ularga tenglashtirilgan sudlari sudyalari, tumanlararo, tuman, shahar sudlari rais o‘rinbosari hamda sudylaridan yuqori, tumanlararo, tuman, shahar sudlari raislari bilan teng; **11) O‘zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi huzuridagi Sudyalar oliy maktabi bo‘lim boshlig‘i, bosh buxgalterning, O‘zbekiston Respublikasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi huzuridagi Sudlar faoliyatini ta‘minlash departamenti markaziy apparati**

bo‘lim boshlig‘i, bosh buxgalterining, hududiy bo‘lim boshlig‘ining mehnatiga haq to‘lash razryadi – 16% bo‘lib, tumanlararo, tuman, shahar sudlari rais o‘rinbosari bilan teng, tumanlararo, tuman, shahar sudlari sudyalardan yuqori; **12) O‘zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi huzuridagi Sudyalar oliy maktabi Bosh mutaxassis, devonxona mudiri, yuriskonsultining mehnatiga haq to‘lash razryadi – 15%** bo‘lib, tumanlararo, tuman, shahar sudlari sudyalari bilan teng. Ko‘rib turganingizdek, yuqoridagi holatlarning mavjudligi sudyaning yuksak maqomiga, shuningdek, ularning qarorlariga va umuman suddagi xatti-harakatlariga ta‘sir qilishi, ularning mustaqilligi va xolisligini buzish mumkin bo‘lgan bosimdan himoya qiladigan tarzda belgilanishiga to‘siq sifatida xizmat qilishi hamda shunday noxush vaziyatlar vujudga kelishiga sharoit yaratadi. Ya‘ni, sud tizimida sudyalarning ish haqi miqdori doimo sud tizimidagi boshqa sudya bo‘lmagan xodimlarning ish haqi miqdoridan yuqori bo‘lishi lozim;

- **sudyalarga alohida mehnat sharoitlari uchun lavozim maoshlariga oylik ustama haq miqdori belgilanganligi.** O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 2-avgustdagi “Sud tizimi xodimlarini ijtimoiy muhofaza qilishni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF–4459-son Farmoniga ko‘ra, Konstitutsiyaviy va Oliy sud raislari, o‘rinbosarlari hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar sudlari raislari, o‘rinbosarlari hamda sudyalariga alohida mehnat sharoitlari uchun lavozim maoshlariga bir xil miqdorda, ya‘ni 50% oylik ustama haq miqdori to‘lanishi ko‘rsatib o‘tilgan;

- **malaka darajasiga ega bo‘lganlik uchun sudyalarga ustama to‘lanishi belgilanganligi.** Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 13-iyuldagi “Sud-huquq tizimini yanada takomillashtirish va sud hokimiyati organlariga ishonchni oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF–5482-son Farmonining 5-bandiga ko‘ra, 2018-yil 1-avgustdan boshlab malaka darajasi va

mansab darajasiga ega bo‘lgan sudlar, Konstitutsiyaviy sud, Sudyalar oliy kengashi sudyalari alohida mehnat sharoitlari uchun lavozim maoshlariga qonun hujjatlarida belgilangan rag‘batlantiruvchi qo‘shimcha haq va ustamalarni hisoblashda lavozim maoshi tarkibiga kiritiladigan 50 foiz miqdorida ustama to‘lanishi belgilangan¹³. Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1993-yil 9-iyuldagi 343-son Qarori bilan tasdiqlangan “Malaka darajalari uchun sudyalarning lavozim maoshlariga qo‘shiladigan qo‘shimcha haq miqdorlari”ga ko‘ra, 5-malaka darajasiga ega bo‘lgan sudya – 24%, 4-malaka darajasiga ega bo‘lgan sudya – 28%, 3-malaka darajasiga ega bo‘lgan sudya – 32%, 2-malaka darajasiga ega bo‘lgan sudya – 36%, 1-malaka darajasiga ega bo‘lgan sudya – 40%, oliy malaka darajasiga ega bo‘lgan sudya – 50% miqdorida lavozim maoshlariga qo‘shiladigan qo‘shimcha haq oladi;

- **malaka darajalari ega bo‘lgan sudyalarga uzoq muddat xizmat qilganligi uchun beriladigan har oylik ustama haq belgilanganligi.** O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1993-yil 9-iyuldagi 343-son Qarori bilan tasdiqlangan “Sudlar va adliya organlari va muassasalarining malaka darajalari va martaba darajalariga ega bo‘lgan xodimlariga uzoq muddat xizmat qilganligi uchun beriladigan har oylik ustama haq miqdorlari”ga ko‘ra, sudyalarning suddagi umumiy ish staji 2 yildan 5 yilgacha bo‘lganda – 5%; umumiy ish staji yildan 10 yilgacha bo‘lganda – 10%; umumiy ish staji 10 yildan 15 yilgacha bo‘lganda – 15%; umumiy ish staji 15 yildan 20 yilgacha bo‘lganda – 20%; umumiy ish staji 20 yildan 25 yilgacha bo‘lganda – 25%; umumiy ish staji 25 yildan 30 yilgacha bo‘lganda – 30%; umumiy ish staji 30 yildan ortiq bo‘lganda – 40% miqdorida lavozim maoshiga nisbatan ustama haq oladi;

- **sudyalarga faxriy unvoni uchun har oylik ustama haq belgilanganligi.** O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 28-iyuldagi “Sudlar to‘g‘risida”gi O‘RQ-

703-son Qonuni sudyalarga uchun qanday faxriy unvonlar mavjudligi aniq belgilab qo'yilmagan. Biroq, O'zbekiston Respublikasining 1996-yil 26-apreldagi "O'zbekiston Respublikasining faxriy unvonlarini ta'xis etish to'g'risida"gi 226-I-son Qonuniga ko'ra, "O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yurist" faxriy unvoni ta'xis etilgan. Ushbu unvon "O'zbekiston Respublikasining faxriy unvonlarini ta'xis etish to'g'risida"gi 1996-yil 26-aprelda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Qonuni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasining faxriy unvonlari to'g'risida"gi nizomga asosan, "O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yurist" faxriy unvoni qonunchilikni rivojlantirishda, qonuniylik va huquq-tartibotni mustahkamlashda, xalq xo'jaligida huquqiy ishni yaxshilashda, huquq fanlarini rivojlantirish va yuridik kadrlarni tayyorlashda alohida xizmat ko'rsatgan yuqori malakali yuristlarga beriladi. Ya'ni, sudyalarga faoliyatining asosiy funksiyasi ham qonuniylik va huquqiy-tartibotni mustahkamlash hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holda, ushbu huquqiy normani sharhlaydigan bo'lsak, "O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yurist" faxriy unvoni sudyalarga ham berilishi mumkin. Shu sababli, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008-yil 3-yanvardagi 2-son qarori bilan tasdiqlangan "Faxriy unvon egalari to'lovlarni tayinlash va amalga oshirish tartibi to'g'risida"gi nizom 2-bandiga ko'ra, "xizmat ko'rsatgan" faxriy unvoni egalari (qolgan kasblar bo'yicha) bazaviy hisoblash miqdorining 1,6 baravari miqdorida amalga oshiriladi. Demak, "O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yurist" faxriy unvoniga ega bo'lgan sudyalarga bazaviy hisoblash miqdorining 1,6 baravari miqdorida har oylik to'lovlar to'lanishi lozim;

- **sudyalarga uchun soliq imtiyozini mavjudligi.** Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 2-avgustdagi "Sud tizimi xodimlarini ijtimoiy muhofaza qilishni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-

4459-son Farmoni 1-bandiga ko‘ra, Konstitutsiyaviy sud va sudlarning sudyalari xizmat vazifalarini bajarishlari munosabati bilan oladigan daromadlari jismoniy shaxslar daromadlaridan olinadigan soliq to‘lovidan ozod qilingan. Biroq, ushbu huquqiy norma O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi 75-moddasi uchinchi hamda beshinchi qism, shuningdek, 378-moddasi talablariga zid hisoblanadi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi 75-moddasi uchinchi qismiga binoan, agar ushbu moddaning beshinchi qismida boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo‘lsa, soliq imtiyozlari ushbu Kodeks bilan taqdim etiladi. Biroq, ushbu moddaning beshinchi qismi, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi 378-moddasida ham sudyalar daromad solig‘idan ozod etilishi belgilab qo‘yilmagan. Shu sababli, yuqoridagi normativ-huquqiy hujjatlardagi yuridik kolliziyalarni oldini olish hamda sudyalarning daromad solig‘idan ozod etilishini qonun darajasida mustahkamlash uchun O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi 378-moddasi quyidagi 22-band bilan to‘ldirilishi lozim: *“Konstitutsiyaviy sud va sudlarning sudyalari xizmat vazifalarini bajarishlari munosabati bilan oladigan daromadlari”*.

Ikkinchidan, sudyalarga mehnatga haq to‘lashning belgilangan fondi doirasida to‘lanadigan mukofotlar va moddiy yordam. Lekin ushbu to‘lovlar qanaqa to‘lovlar ekanligi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 28-iyuldagi “Sudlar to‘g‘risida”gi Qonunida aniq belgilab qo‘yilmagan. Biroq, yuqoridagi Qonunning 86-moddasiga ko‘ra, mehnat to‘g‘risidagi qonunchilik sudyalarga nisbatan ushbu Qonunda tartibga solinmagan munosabatlarga oid qismida tatbiq etiladi¹⁸. Shu jihatdan olib qaraganda, O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi 246-moddasiga binoan, rag‘batlantiruvchi xususiyatga ega qo‘shimcha to‘lovlar va ustamalar tizimlari hamda mukofotlash tizimlari jamoa kelishuvlarida, jamoa

shartnomasida, shuningdek ish beruvchi tomonidan kasaba uyushmasi qo‘mitasi bilan kelishuvga ko‘ra qabul qilinadigan ichki hujjatlarda, mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikka muvofiq mehnat shartnomasida belgilanadi. Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi 252-moddasiga binoan, mukofotlarni shartli ravishda ikki turga bo‘lishimiz mumkin: 1) **mehnatga haq to‘lash tizimida nazarda tutilgan mukofot** – xodimni oldindan belgilangan ko‘rsatkichlar va shartlarga erishishga undash maqsadida ish haqining tarkibiga kiritilgan hamda xodimga asosiy maoshidan (tarif stavkasidan) tashqari to‘lanadigan pul mukofoti; 2) **mehnatga haq to‘lash tizimida nazarda tutilmagan rag‘batlantiruvchi mukofot** – bir marta beriladigan xususiyatga ega bo‘lgan hamda ish beruvchining qaroriga ko‘ra xodimning oldindan belgilangan ko‘rsatkichlar va shartlarga erishganligi uchun emas, balki muayyan voqealar (yubileylar, bayram sanalari va boshqalar) yuz berganligi yoki xodim tomonidan muayyan harakatlar amalga oshirilganligi (ish beruvchining alohida muhim topshirig‘ini bajarish, ratsionalizatorlik taklifini kiritish va boshqalar) munosabati bilan to‘lanadigan pul mukofoti¹⁹. Demak, yuqoridagi huquqiy normalardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, sudyalarga mehnatga haq to‘lashning belgilangan fondi doirasida to‘lanadigan mukofotlar – jamoa kelishuvlarida, jamoa shartnomasida, shuningdek ish beruvchi tomonidan kasaba uyushmasi qo‘mitasi bilan kelishuvga ko‘ra qabul qilinadigan ichki hujjatlarda, mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikka muvofiq mehnat shartnomasida belgilanadigan, mehnatga haq to‘lash tizimida nazarda tutilgan yoki nazarda tutilmagan pul mukofotlari. Moddiy yordam tushunchasiga to‘xtaladigan bo‘lsak, moddiy yordam – ish beruvchining o‘z xodimlariga ma‘lum bir hodisalar yuz berganda to‘laydigan pul mablag‘laridir. Odatda, moddiy yordam berilishi mumkin bo‘lgan holatlar sirasiga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

- xodimning nikoh qurishi;

- xodim oilasida bola tug‘ilishi;
- xodimni yoki uning farzandlarini davolash (masalan, dori-darmonlarni sotib olish, pullik tibbiy xizmatlarni olish va boshqalar);
- xodimning oila a‘zosining vafoti (masalan, onasi, otasi, turmush o‘rtog‘i);
- xodimning nafaqaga chiqishi;
- oziq-ovqat ko‘rinishidagi yordam va boshqalar.

Qoida tariqasida, moddiy yordam olish uchun asoslar lokal normativ hujjatlar – jamoa kelishuvi yoki jamoa shartnomasida belgilanadi. Unda qanday hujjatlar taqdim etilishi kerakligi, moddiy yordam miqdori, to‘lov shartlari va boshqa shartlar ko‘rsatiladi. Shu bilan birgalikda, O‘zbekiston Respublikasining 2010-yil 27-dekabrda “Dafn etish va dafn ishi to‘g‘risida”gi Qonun 9-moddasiga ko‘ra, vafot etgan xodimning oila a‘zolariga yoki oila a‘zosi vafot etganligi munosabati bilan xodimga korxonada, muassasa va tashkilot tomonidan qonunchilikka muvofiq moddiy va boshqa yordam ko‘rsatilishi mumkin²¹. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 14-iyundagi 174-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Dafn etishga nafaqa tayinlash va to‘lash tartibi to‘g‘risida”gi nizom 10-bandiga asosan, dafn etish majburiyatini zimmasiga olgan shaxsga pensiyani hisoblashning bazaviy miqdorining to‘rt baravari miqdorida nafaqa to‘lanishi belgilangan. Demak, yuqoridagilardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, sudyalarga moddiy yordam – sudyalarning jamoa kelishuvi yoki jamoa shartnomasida miqdori, to‘lov shartlari aniq belgilab qo‘yiladigan pul to‘lovlaridir.

Uchinchi, sudyalarga beriladigan haq to‘lanadigan mehnat ta‘tillari. O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 28-iyuldagi “Sudlar to‘g‘risida”gi Qonun 82-moddasida sudyalarga har yili o‘ttiz kalendar kundan iborat mehnat ta‘tili

berilishi, o‘n yildan ortiq sudyalik ish stajiga ega bo‘lgan sudyalarga o‘z xohishiga ko‘ra olti kalendar kunigacha qo‘shimcha mehnat ta‘tili berilishi mumkinligi belgilab qo‘yilgan²³. Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi 220-moddasiga ko‘ra, xodimga u bitta tashkilotda yoki tarmoqda ishlagan har besh yil uchun davomiyligi ikki kalendar kun bo‘lgan, biroq jami sakkiz kalendar kundan ko‘p bo‘lmagan har yilgi qo‘shimcha mehnat ta‘tili beriladi²⁴. Bizning fikrimizcha, O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 28-iyuldagi “Sudlar to‘g‘risida”gi O‘RQ-703-son Qonuni 71-moddasida belgilangan quyidagi huquqiy normadan, ya‘ni, sudya birinchi marta besh yillik muddatga, navbatdagi o‘n yillik muddatga va lavozimda bo‘lishning muddatsiz davriga belgilangan tartibda saylanishi yoki tayinlanishidan kelib chiqib, hamda sudyalik faoliyatini rag‘batlantirish maqsadida hamda O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi 220-moddasidan kelib chiqib, O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 28-iyuldagi “Sudlar to‘g‘risida”gi O‘RQ-703-son Qonuni 82-moddasi ikkinchi qismini quyidagi tahrirda o‘zgartilishi maqsadga muvofiq: *“Besh yildan ortiq sudyalik ish stajiga ega bo‘lgan sudyalarga o‘z xohishiga ko‘ra uch kalendar kun, o‘n yildan ortiq sudyalik ish stajiga ega bo‘lgan sudyalarga esa olti kalendar kunigacha qo‘shimcha mehnat ta‘tili berilishi mumkin”*.

To‘rtinchidan, sudyalarni uy-joy bilan ta‘minlash, sudya unga doimiy yashash uchun belgilangan tartibda turar joy berilgunga qadar turar joy arendasi, ijarasi (ikkilamchi ijarasi) bilan bog‘liq xarajatlari kompensatsiya qilinishi. Bizga ma‘lumki, O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 28-iyuldagi “Sudlar to‘g‘risida”gi O‘RQ-703-son Qonuni 83-moddasiga ko‘ra, uy-joyga muhtoj bo‘lgan sudya mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi belgilagan tartibda sud joylashgan yerda xizmat turar joyi bilan ta‘minlanishi, sudya unga doimiy yashash uchun belgilangan

tartibda turar joy berilgunga qadar turar joy arendasi, ijarasi (ikkilamchi ijarasi) bilan bog‘liq xarajatlari kompensatsiya qilinishi huquqiga egaligi belgilangan²⁵. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 26-fevraldagi 170-son qarori bilan tasdiqlangan “Xizmat turar joylari olish huquqiga ega bo‘lgan shaxslar ro‘yxati” 16-tartib raqamida O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi, viloyatlar va tuman, shahar hamda harbiy sudlarning sudyalari ko‘rsatib o‘tilgan. Biroq, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi, O‘zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi, Qoraqalpog‘iston, Toshkent shahar, tumanlararo sudlar sudyalari ko‘rsatib o‘tilmagan. Bu esa o‘z-o‘zidan yuqoridagi sudyalarning xizmat turar joylari olish huquqini cheklashi mumkin. Shu nuqtayi nazaridan olib qaraganda, sudyalik maqomining bir xilligini ta‘minlash hamda sudyalarning xizmat turar joyi bilan ta‘minlanish huquqini yanada qat‘iy mustahkamlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 26-fevraldagi 170-son qarori bilan tasdiqlangan “Xizmat turar joylari olish huquqiga ega bo‘lgan shaxslar ro‘yxati” 16-tartib raqami quyidagi tartibda o‘zgartirilishi lozim: *“O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi hamda Oliy sudi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar sudi va tuman, tumanlararo, shahar hamda harbiy sudlarning sudyalari”*.

Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 31-oktabrdagi 312-son qarori bilan tasdiqlangan “Sudyalarga, sud organlari xodimlariga, O‘zbekiston Respublikasi Hisob palatasi, prokuratura organlari, O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti, davlat soliq xizmati va davlat bojxona xizmati organlari xodimlariga imtiyozli shartlarda uy-joy sotib olishga uzoq muddatli ipoteka kreditlari berish tartibi to‘g‘risida”gi nizomga ko‘ra, sudyalarga imtiyozli

shartlarda uy-joy sotib olishga uzoq muddatli ipoteka kreditlari berishning o‘ziga xos xususiyatlari quyidagilar hisoblanadi:

- tijorat banki tomonidan beriladigan ipoteka krediti miqdori ipoteka krediti olish uchun buyurtmanoma berilgan kunda respublikada belgilangan bazaviy hisoblash miqdorining 2000 baravaridan ortiq bo‘lishi mumkin emasligi (6-band);
- ipoteka kreditlari sudyalarga kamida 10 yil muddatga, uch yillik imtiyozli davr bilan berilishi va mazkur davr mobaynida kreditlar bo‘yicha faqat foizlar to‘lanishi (7, 7₁-bandlar);
- sotib olinadigan yakka tartibdagi uy-joy yoki ko‘p kvartirali uydagi kvartira qiymatining 25 foizi miqdoridagi dastlabki badal sudyaning hisob raqamiga Sud hokimiyati organlarini rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan o‘tkazilishi mumkinligi (11-band).

Sudya doimiy yashash uchun belgilangan tartibda turar joy berilgunga qadar turar joy arendasi, ijarasi (ikkilamchi ijarasi) bilan bog‘liq xarajatlari kompensatsiya qilinishi holatini yoritadigan bo‘lsak, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 31-oktabrdagi 312-son qarori bilan tasdiqlangan “Sudyalarga, sud organlari xodimlariga, O‘zbekiston Respublikasi Hisob palatasi, prokuratura organlari, O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti, davlat soliq xizmati va davlat bojxona xizmati organlari xodimlariga uy-joylarni ijaraga olganlik (ijaraga turganlik) uchun har oylik pul kompensatsiyasi to‘lash tartibi to‘g‘risida”gi nizom 2-bandiga ko‘ra, uy-joylarni ijaraga olganlik (ijarada turganlik) uchun har oylik pul kompensatsiyasi uy-joylar bilan ta‘minlanmagan sudyalarga amaldagi sarf-xarajatlar doirasida (kommunal xizmatlar haqi bundan mustasno) quyidagi miqdorlarda to‘lanadi:

- Toshkent shahrida — bazaviy hisoblash miqdorining to‘rt baravaridan ko‘p bo‘lmagan miqdorda;
- Nukus shahrida va viloyatlar markazlarida — bazaviy hisoblash miqdorining uch baravaridan ko‘p bo‘lmagan miqdorda;
- O‘zbekiston Respublikasining boshqa shaharlari va tumanlar markazlarida — bazaviy hisoblash miqdorining ikki baravaridan ko‘p bo‘lmagan miqdorda;
- oila a‘zolari uch kishi va undan ortiq bo‘lgan taqdirda ushbu pul kompensatsiyasi miqdorlari 50 foizga oshiriladi. Bunda sudyani tayinlash (saylash) joyiga kelgan oila a‘zolari: xotini (eri), ularning bolalari va ota-onalari, shuningdek qonunchilikka muvofiq ijaraga oluvchining oila a‘zolari deb e‘tirof etilgan boshqa shaxslar hisobga olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi, 2022-yil 28-oktabr, <https://lex.uz/docs/-6257288#-6263720>
- 2.O‘zbekiston Respublikasining “Sudlar to‘g‘risida”gi O‘RQ-703-son Qonuni, 2021-yil 28-iyul, <https://lex.uz/docs/-5534923>
- 3.O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasining faxriy unvonlarini ta‘sis etish to‘g‘risida”gi 226-I-son Qonuni, 1996-yil 26-aprel, <https://lex.uz/ru/docs/-9075120>
4. O‘zbekiston Respublikasining “Dafn etish va dafn ishi to‘g‘risida”gi Qonun, 2010-yil 27-dekabr, <https://lex.uz/docs/-1721063>
- 5.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sud organlari faoliyatini moliyalashtirish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 6134-son Farmoni, 2021-yil 13-yanvar, <https://lex.uz/uz/docs/-5215806#-5216790>

6.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sud-huquq tizimini yanada takomillashtirish va sud hokimiyati organlariga ishonchni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5482-son Farmoni, 2018-yil 13-iyul, <https://lex.uz/docs/-3822463#-3825160>

7.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 312-son qarori bilan tasdiqlangan "Sudyalarga, sud organlari xodimlariga, O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi, prokuratura organlari, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti, davlat soliq xizmati va davlat bojxona xizmati organlari xodimlariga imtiyozli shartlarda uy-joy sotib olishga uzoq muddatli ipoteka kreditlari berish tartibi to'g'risida"gi nizom, 2012-yil 31-oktabr, <https://lex.uz/docs/-2076574#undefined>

8.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 170-son qarori bilan tasdiqlangan "Xizmat turar joylari olish huquqiga ega bo'lgan shaxslar ro'yxati", 2019-yil 26-fevral, <https://lex.uz/docs/-4216319>

9.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi sudyalarini, adliya organlari xodimlarini ijtimoiy himoya qilishni kuchaytirish to'g'risida"gi 343-son Qarori, 1993-yil 9-iyul, <https://lex.uz/ru/docs/-831781#-934844>